

REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368

Volume 15, 2026, p. 552 - 567

<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

**Ensino por investigação como estratégia para a promoção da alimentação
saudável na escola**

Inquiry-based learning as a strategy for promoting healthy eating at school

Jones Baroni Ferreira de Menezes¹ Laura Helena Pinto de Castro²

Submetido: 13/02/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: / /2026

RESUMO

Este trabalho objetiva relatar ações de ensino e aprendizagem sobre o tema “alimentação saudável”, por meio de uma abordagem investigativa. Na atividade foi utilizado um recorte do documentário “Muito além do peso” e o “Guia Alimentar para a População Brasileira”. As ações foram desenvolvidas em uma escola pública de Ensino Médio em Tempo Integral situada em Fortaleza/CE, tendo duração de 4 horas/aula, e como público-alvo alunos da 1ª série do Ensino Médio. Por meio do ciclo de investigação proposto por Pedaste, ocorreu uma aula expositiva dialogada, os alunos foram instigados a apresentar conhecimentos prévios assertivos acerca dos alimentos que consomem diariamente, em suas principais refeições. Tais dados serviram para balizar a realização da atividade investigativa e a construção de novos conhecimentos, socializados na forma de um cardápio alimentar saudável. A atividade contribuiu para melhorar a percepção dos estudantes acerca da temática abordada sobre tipos de alimentos e alimentação saudável, bem como para que conhecessem o Guia Alimentar para a População Brasileira e a nova classificação dos alimentos. Além disso, estimulou também a interação entre eles, através da socialização dos cardápios elaborados, bem como uma reflexão acerca dos alimentos considerados benéficos e maléficos para a saúde.

Palavras-chave: Guia alimentar; Ensino Médio; Ensino por Investigação; Biologia.

ABSTRACT

This work aims to report teaching and learning actions on the topic “healthy eating”, through an investigative approach. In the activity, a clipping from the documentary “Much Além do Peso” and the “Food Guide for the Brazilian Population” were used. The actions were developed in a full-time public high school located in Fortaleza/CE, lasting 4 hours/class, and the target audience was students in the 1st year of high school. Through the research cycle proposed by Pedaste, a dialogued expository class took place, students were encouraged to present assertive prior knowledge about the foods they consume daily, in their main meals. Such data served to guide the carrying out of the investigative activity and the construction of new knowledge, socialized in the form of a healthy food menu. The activity contributed to improving students' perception of the topic covered about types of food and healthy eating, as well as helping them to become familiar with the Food Guide for the Brazilian Population and the new food classification. Furthermore, it also stimulated interaction between them, through the socialization of the prepared menus, as well as a reflection on foods considered beneficial and harmful to health.

Keywords: Food guide; High school; Research-Based Teaching; Biology.

¹ Doutor em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (2021). Atualmente é Professor Adjunto K do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Líder do grupo de pesquisa EPTEDUC (Estudo e Pesquisa em Tecnologias Educacionais). Atualmente, está ligado também à área de Educação, sendo pesquisador na área de Ensino de Ciências/Biologia, Tecnologias Educacionais e Educação à distância. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9193-3994> E-mail: jones.baroni@uece.br

² Mestra em Ensino de Biologia pela Universidade Estadual do Ceará (2021). É Bacharel e Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará. É Pós-Graduada na área de Educação, tendo Especialização em Formação de Formadores pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente é docente vinculada à Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC/CE). ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7058-066X> E-mail: laura.castro@uece.br

1. Introdução

A questão alimentar tem se tornado um tema de saúde pública, pois afeta bilhões de pessoas no mundo, seja por problemas de desnutrição, subnutrição, sobrepeso ou obesidade, fatores que estão associados a altas taxas de doenças crônicas não transmissíveis entre crianças, adolescentes e adultos. Assim, isso merece atenção na busca de melhoria da saúde da população, “devendo ser incluída entre as ações prioritárias de saúde, em especial, na adolescência por se tratar de um período de consolidação de práticas e transição para a vida adulta” (SILVA; FERREIRA, 2019, p.3).

O número de pessoas com sobrepeso e obesidade tem se ampliado nos últimos anos e se tornando um dos graves problemas de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde estima que em 2025 haverá cerca de 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade (MENDES et al., 2019).

No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos treze anos, saindo de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019, de acordo com a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel). Em Fortaleza, especificamente, atinge 18,9% dos homens e 20,9% das mulheres (BRASIL, 2020).

A ampliação desses números tem-se dado principalmente por uma mudança significativa nos padrões de alimentação da população. Há uma frequente substituição de alimentos in natura ou minimamente processados de origem vegetal, tais como arroz, feijão, legumes e verduras, por produtos industrializados e prontos para o consumo, que acaba provocando, entre outras consequências, o desequilíbrio entre a oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de calorias (BRASIL, 2014).

Segundo o Ministério da Saúde, até outubro de 2022, o Sistema Único de Saúde (SUS) acompanhou mais de 4,4 milhões de adolescentes entre 10 e 19 anos de idade. Desses, quase 1,4 milhão foram diagnosticados com sobrepeso, obesidade ou obesidade grave. A região Sul detectou obesidade em 13,13% dos adolescentes acompanhados, maior índice do País. Em seguida, aparecem as regiões Sudeste, com 11,48%; Centro-Oeste, com 10,91%; Nordeste, com 8,25%; e Norte, com 7,4% (BRASIL, 2022).

Diante do exposto, o espaço escolar se configura como um lugar propício para a promoção rotineira da saúde tendo em vista seu papel de agente integrador, exercendo função essencial na construção de diversos valores, modos de vida, inclusive sobre os hábitos alimentares, fundamentais para a saúde dos alunos (MELO, 2017; BRASIL, 2009).

No que tange os diversos conteúdos de Biologia, relacionados à questão da nutrição e

metabolismo, o tema alimentação saudável está pontuado tanto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) quanto no Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC), na parte referente aos temas contemporâneos transversais (TCT), dispostos em seis macro áreas temáticas, sendo uma delas a de saúde onde deve ser abordado o conteúdo sobre educação alimentar e nutricional. Esses documentos trazem como competência relacionada a essa área “Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis”. Essa competência, objetiva desenvolver nos alunos a habilidade específica EM13CNT207, que visa

Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar. (BRASIL, 2017, p.243)

Dessa forma, tendo a escola como um espaço importante para promoção da saúde, principalmente quando exerce papel fundamental na formação do cidadão crítico, estimulando a autonomia, o exercício de direitos e deveres, o controle das condições de saúde e qualidade de vida, com opção por atitudes mais saudáveis” (BRASIL,2009, p. 15), escolhe-se o Ensino por Investigação (EI) como uma abordagem didática que possa, de alguma forma, permitir que os adolescentes, enquanto estudantes, tenham uma formação ampla e completa.

O EI é uma abordagem didática “que tem como finalidade a aprendizagem através de situações-problema ou enigmas que desenvolvam habilidades cognitivas relevantes a todas as áreas de conhecimento, focando o ensino no aluno” (LIMA, 2012, p.10), tornando-o protagonista da sua própria aprendizagem, contextualizada com sua realidade e vivências na sociedade. Essa abordagem é possível de ser aplicada em diferentes níveis de ensino, favorecendo a construção ativa do conhecimento por meio, por exemplo, de sequências didáticas estruturadas (OLIVEIRA; GALLO; RODRIGUES, 2026).

Com o intuito de esclarecer dúvidas relacionadas ao assunto e promover o diálogo entre estudantes e escola, a Atividade de Aplicação em Sala de Aula (AASA) buscou estudar os alimentos a partir de uma abordagem investigativa. Assim, por meio da utilização de um trecho do documentário “Muito além do peso”, os alunos foram instigados a pensarem sobre a questão alimentar, refletindo sobre os alimentos que consomem diariamente e se estes constituem um cardápio alimentar saudável, tendo como base a classificação de alimentos presente no Guia Alimentar para a População Brasileira (GAPB). É importante ressaltar que a AASA faz parte das atividades desenvolvidas no Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO).

O presente estudo objetiva, portanto, relatar a experiência de planejamento e

implementação de uma sequência didática fundamentada no ensino por investigação, tendo a questão alimentar como fio condutor. Pretende-se, com isso, discutir os desafios e as potencialidades dessa abordagem para a educação básica, promovendo a reflexão dos alunos sobre suas próprias práticas alimentares e o contexto socioeconômico da alimentação.

2. Percurso metodológico

A presente pesquisa trata-se de um relato de experiência e caracteriza-se como exploratória descritiva, de abordagem qualitativa. “O relato de experiência caracteriza-se por uma multiplicidade de opções teóricas e metodológicas e valoriza a explicitação descritiva, interpretativa e compreensiva de fenômenos, circunscrita num tempo histórico” (DALTRO e FARIA, 2019, p.229).

Participaram da pesquisa vinte e cinco (25) estudantes da 1ª série A de uma Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), situada no município de Fortaleza, Ceará, no bairro Joaquim Távora. A escola possui IDEB de 5,0 (2021), conta com 29 professores e 178 alunos matriculados no Ensino Médio, distribuídos em 6 turmas, sendo três turmas de 1ª série, duas turmas de 2ª série e uma turma de 3ª série. Possui ainda, 10 salas de aula, dois laboratórios, sendo um de Informática e outro de Ciências, sala de recursos multifuncionais, quadra poliesportiva, refeitório, sala de AEE, sala de professores, banheiros e vestiário, banheiro adaptado, além de rampas de acesso. A organização pedagógica está pautada na gestão democrática e participativa, sendo o núcleo gestor, composto por dois coordenadores, uma secretária, um responsável financeiro e a diretora escolar.

A turma da 1ª série A é composta por 27 alunos, entretanto nem todos os estudantes participaram de todas as etapas da atividade investigativa, sendo que no primeiro encontro participaram 25 alunos e no segundo encontro 24 alunos.

Dentre as temáticas estudadas no 3º bimestre, optou-se pelo conteúdo sobre os alimentos saudáveis tendo em vista que o assunto referente à bioquímica celular que contemplou o estudo dos carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas tinha acabado de ser concluído. A escola conta com três turmas de 1ª série, e a escolha pela turma A, foi feita tendo em vista ser a única com aulas geminadas.

Para a realização da atividade investigativa, foi utilizado o ciclo de investigação baseado no que foi proposto por Pedaste et al. (2015, p.56), que consistiu em: 1- Orientação; 2- Conceitualização; 3- Investigação e 4- Conclusão (FIGURA 1).

Figura 1 - Desenvolvimento da atividade investigativa tendo como base em Pedaste et al. (2015,p.56)

Fonte: elaborada pelos autores (2023), com auxílio do software NotebookLM.

As atividades foram desenvolvidas na própria sala de aula, em dois encontros com duração total de 4 horas/aulas, ocorrendo nos dias 26 e 30/10 de 2023. No primeiro encontro, realizado no dia 26/10, foram contempladas as etapas de orientação e a conceitualização. No segundo encontro, realizado no dia 30/10, procedeu-se às etapas de investigação e conclusão, com a avaliação que seria feita com base na apresentação dos resultados do estudo investigativo que culminou com a elaboração dos cardápios saudáveis e comparação com os alimentos consumidos diariamente por eles.

Com o intuito de realizar uma avaliação formativa, o desempenho das duplas foi aferido a partir de dois momentos avaliativos: a apresentação dos cardápios propostos e a construção colaborativa do mural. Nesse processo, observou-se tanto o domínio sobre as escolhas alimentares quanto o entendimento da classificação dos alimentos proposta pelo Guia Alimentar para a População Brasileira.

A execução da sequência didática contou com o apoio de diferentes recursos pedagógicos, englobando equipamentos multimídia (computadores, projetor, caixa de som e pen drive), mídias (apresentação de slides e vídeo do YouTube), além de materiais de papelaria e impressos (fichas de alimentos, cartolina, quadro branco, pincéis, canetas, lápis e borrachas).

Cumprir destacar, ainda, que o estudo foi conduzido em total conformidade com as diretrizes éticas estabelecidas pela Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) (BRASIL, 2016).

A seguir, apresentamos o desenvolvimento da atividade.

3. Desenvolvimento da atividade investigativa

Este tópico destina-se à apresentação e discussão da atividade investigativa desenvolvida. Inicialmente, foi feito o plano de aula para traçar com detalhes a atividade que seria realizada. No primeiro encontro, que durou 100 minutos (2 h/a), participaram 25 alunos. Foram realizadas duas etapas do ciclo investigativo: a orientação e a conceitualização. Na fase de orientação, buscando-se promover o engajamento dos alunos, foram feitos os seguintes questionamentos: Por que nos alimentamos? “se nós somos o que comemos, quem é você?”. O que são alimentos saudáveis? Você acha que tem uma alimentação saudável?

Nesse momento, os alunos responderam às questões de reflexão, onde são destacadas as seguintes explicações: Nos alimentamos para ficarmos vivos; Nos alimentamos para crescermos fortes e saudáveis; Nos alimentamos para obtermos energia; Nos alimentamos para matar a fome; Nos alimentamos para não ficarmos doentes.

Em seguida, responderam sobre o que entendiam como alimentos saudáveis, onde se destacam: são aqueles que contém vitaminas; São aqueles que fornecem os nutrientes necessários ao corpo; São aqueles que fazem bem, para a saúde; São aqueles ricos em carboidratos e proteínas; São as frutas e verduras. Com relação às perguntas sobre que tipos de alimentos são considerados saudáveis, a maioria optou por responder que são as frutas, verduras, feijão, leite e carnes variadas.

No momento seguinte, os alunos foram convidados a fazer um recordatório alimentar do que consumiram no café da manhã, lanche, almoço e jantar do dia anterior ou, caso não lembrassem, anotassem os alimentos que costumavam consumir nas refeições básicas do dia, utilizando um modelo previamente elaborado que deveria ser preenchido pelos alunos.

Segundo o Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), realizado pelo Ministério da Saúde e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com aproximadamente 75 mil estudantes, matriculados em 1.247 instituições públicas e privadas, os alimentos mais consumidos pelos adolescentes brasileiros são arroz (82,0%) e feijão (68,0%). O estudo também destaca que há, entre os jovens participantes, um alto consumo de bebidas açucaradas (56,0%) e alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, biscoitos e salgados fritos e assados (BARUFALDI et al., 2016). Esses dados evidenciam uma necessidade urgente de sensibilização dos jovens, objetivando mudanças nos hábitos alimentares e a incorporação de uma alimentação mais saudável.

Conforme observado nos recordatórios, a maioria dos alunos almoça e lancha na escola. Poucos alunos trazem almoço e lanche de casa. O café da manhã e o jantar são consumidos em casa, porém notou-se que alguns alunos não tomam café-da manhã, coadunando com o resultado da pesquisa realizada por Barufaldi (2016), que aponta que 21,9% dos jovens entrevistados, não

toma café da manhã. A pesquisa destaca também que, no Guia Alimentar para a População Brasileira, o café da manhã é considerado uma das três principais refeições do dia.

Comparada aos lanches, a refeição matinal proporciona maior ingestão de vitaminas e minerais e menor ingestão de gorduras e colesterol. Estudos sugerem relação positiva entre o consumo de café da manhã e estilo de vida saudável. Evidências científicas relacionam o consumo frequente de café da manhã com baixo risco de sobrepeso e obesidade abdominal. Por outro lado, a ausência dessa refeição pode favorecer deficiência de cálcio, uma vez que, geralmente, é a refeição que concentra o maior consumo diário de leite e derivados, fontes desse mineral (BARUFALDI,2016, p.2).

Para a realização do recordatório alimentar, os 25 alunos se organizaram em 11 duplas e 1 trio, onde um entrevistava e o outro respondia sobre os alimentos consumidos. Em seguida, cada grupo analisou em qual categoria os alimentos consumidos eram colocados, se no grupo dos carboidratos, lipídios ou proteínas, retomando o conteúdo de Biologia abordado anteriormente (bioquímica celular).

Adicionalmente, os alunos também foram instigados a responder à seguinte questão: Os alimentos listados e consumidos no café da manhã, lanche, almoço e jantar são classificados como saudáveis ou não? Os 12 cardápios elaborados e as hipóteses levantadas pela dupla, com relação a essa classificação dos alimentos considerados saudáveis ou não, foram reunidos no quadro 1.

Quadro 1: Recordatório alimentar de estudantes da 1ª série A de uma Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), situada no município de Fortaleza-Ceará

	Alimentos consumidos	Classificação dos alimentos
Cardápio 1	Café das manhã: pão francês com margarina e 1 copo de achocolatado; Lanche: bolacha tipo água e sal com iogurte de morango; almoço: baião com frango; Lanche: cuscuz com frango; jantar: pão com presunto, ovo e café.	Bolacha tipo água e sal e café não são saudáveis. O restante dos alimentos, sim.
Cardápio 2	Café da manhã: não come; Lanche: Bolacha água e sal com Iogurte; almoço: baião com frango; Lanche: cuscuz com frango; jantar: macarrão instantâneo Nissin Miojo	Todos os alimentos são saudáveis.
Cardápio 3	Café da manhã: banana; Lanche: Bolacha recheada; almoço: macarronada; Lanche: salgadinho de pacote cheetos; jantar: Cuscuz com leite	Os salgadinhos de saco(<i>cheetos</i>) não são saudáveis, o resto dos alimentos, sim.
Cardápio 4	Café da manhã: pão com margarina e café; Lanche: Achocolatado com bolacha recheada; almoço: arroz, feijão preto e carne assada; Lanche: cuscuz com frango; jantar: pizza com refrigerante.	A bolacha recheada não é saudável, o restante dos alimentos, sim.
Cardápio 5	Café da manhã: Bolacha tipo água e sal e suco jandaia de caju; Lanche: banana; almoço: baião com	Os salgadinhos de saco(<i>fandangos</i>) e a coca

	frango, fatia de melão, fatia de melancia; Lanche: salgadinho de saco fandangos de queijo com suco de manga; jantar: sanduíche de queijo e coca cola.	cola não são saudáveis, o resto dos alimentos ,sim.
Cardápio 6	Café da manhã: pão com margarina e bananada; Lanche: Bolacha água e sal com Iogurte; almoço: baião com frango, fatia de melancia, fatia de mamão; Lanche: cuscuz com frango e suco de manga; jantar: arroz, macarrão, feijão, linguiça e ovo;	Todos os alimentos são saudáveis.
Cardápio 7	Café da manhã: Não come; Lanche: suco Kapo com bolacha recheada <i>Oreo</i> ; almoço: Baião com frango, fatia de melão; Lanche: cuscuz com frango e suco de manga; jantar: arroz, feijão e carne assada.	A bolacha recheada não é saudável. O resto dos alimentos , sim.
Cardápio 8	Café da manhã: pão com ovo e café; Lanche: bolacha recheada com iogurte; almoço: Lasanha; Lanche: cuscuz com frango; jantar: macarronada com coca cola	Todos os alimentos são saudáveis, menos a coca cola
Cardápio 9	Café da manhã: Vitamina de banana; lanche: achocolatado com bolacha <i>cream cracker</i> ; almoço: Baião com frango assado, fatia de melancia; lanche: cuscuz com frango; jantar: carne moída, arroz, feijão e refrigerante	O refrigerante não é saudável, o restante dos alimentos sim.
Cardápio 10	Café da manhã: não come; lanche: bolacha água e sal com iogurte de morango; almoço: Baião com frango e farofa, fatia de melão; lanche: cuscuz com frango e suco de manga; jantar: arroz, feijão, linguiça e refrigerante.	Todos os alimentos são saudáveis, menos o refrigerante.
Cardápio 11	Café da manhã: pão com ovo e café; lanche: bolacha recheada de chocolate com iogurte de morango; almoço: Creme de galinha com arroz; fatia de melão; lanche: cuscuz com frango e suco de manga; jantar: Cachorro quente com Coca Cola.	Todos os alimentos são saudáveis, menos a Coca Cola.
Cardápio 12	Café da manhã: panqueca de banana e café; Lanche: batata frita <i>Ruffles</i> com suco de manga; almoço: Baião com frango e suco de acerola; lanche: cuscuz com frango e suco de manga; jantar: feijão, arroz, sardinha em lata, suco de goiaba.	Todos os alimentos são saudáveis

Fonte: elaborado pelos autores (2023)

No encontro da semana seguinte, também com tempo de 100 minutos (2 h/a), deu-se início à etapa de investigação e interpretação dos dados coletados, e posterior organização dos novos conhecimentos através da elaboração de cardápios saudáveis. Os 24 alunos que participaram dessa etapa, demonstraram muito interesse na realização dessa atividade, pois estimulou o protagonismo e aguçou a curiosidade na tentativa de descobrirem se a alimentação diária anotada no recordatório era composta por alimentos classificados como saudáveis, o que permitiu um grande engajamento durante a organização das descobertas.

Para auxiliar o processo investigativo, foi exibido o documentário “Muito além do peso” (duração de 17 min), onde foi abordado o conceito de alimentação saudável e as correlações entre o consumo de certos alimentos e seus benefícios, bem como aqueles alimentos que podem trazer malefícios à saúde.

No momento seguinte, eles puderam conhecer o Guia alimentar para a população brasileira, através de cópias distribuídas aos alunos ou do PDF compartilhado pelo Whatsapp no grupo da sala. O Guia foi criado em 2006 e reeditado em 2014 pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens) da Universidade de São Paulo (USP). É um material de domínio público, com linguagem acessível, que traz informações e recomendações sobre alimentação saudável, tendo como base argumentos científicos consistentes, visando a “promoção da saúde das pessoas, famílias, comunidades e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças do coração, entre outras” (BRASIL,2022, p. 2).

Vale salientar que o Guia Alimentar para a população Brasileira representa um instrumento de grande importância, pois “além de apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo, também subsidia políticas, programas e ações na direção da saúde e da segurança alimentar e nutricional da população” (BRASIL,2014, p. 9) e por isso, deve ser lido por todas as pessoas.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (BRASIL,2022), uma das contribuições mais relevantes do Guia Alimentar para a População Brasileira é a nova classificação que separa os alimentos em quatro grupos, de acordo com seus níveis de processamento e tratamento a que são submetidos, a saber:

Alimentos in natura e minimamente processados, como legumes, verduras e frutas ao natural e grãos, cereais e outros com processos sem alterações do alimento original. Ingredientes culinários, como óleos, gorduras, sal, açúcar usados para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Processados, como alimentos em conserva, frutas em calda, queijos e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. Ultraprocessados, como vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas em geral, sopas, macarrão e temperos ‘instantâneos’, molhos, salgadinhos “de pacote”, refrescos e refrigerantes, iogurtes e etc. (BRASIL, 2022, p.2).

A partir da análise do Guia Alimentar, os alunos puderam investigar o que ele representa no contexto da alimentação e nutrição por meio do seguinte questionamento: Você já ouviu falar em alimentos *in natura* ou minimamente processados, ingredientes culinários (óleos, gorduras, sal e açúcares), alimentos processados e alimentos ultraprocessados? Que tipos de alimentos se encaixam nessa classificação? Como eles se relacionam com as biomoléculas estudadas?

Dando continuidade ao processo de investigação, foi exibido também o vídeo: “O que são alimentos *in natura*, minimamente processados, processados e ultraprocessados?”, com duração de 5:33 min. A partir das investigações feitas no Guia, na internet e nos vídeos assistidos, os alunos puderam concluir a elaboração dos seus cardápios saudáveis e socializar com a turma, dando fechamento ao ciclo investigativo. Cada grupo fez a apresentação dos cardápios elaborados e, em seguida, participaram de uma roda de conversa que durou 25 minutos, onde foram analisados os cardápios produzidos por eles. Nesse momento, as hipóteses levantadas a respeito dos tipos de alimentos consumidos diariamente foram revisitadas e os alunos puderam comparar os cardápios saudáveis elaborados com aqueles apresentados no início da atividade.

O trabalho de Silva et al. (2016), que fez uma revisão integrativa a respeito do perfil alimentar de adolescentes, analisando vários artigos, mostrou que o consumo alimentar dos adolescentes estudados é rico em alimentos com alto teor de açúcares, gorduras e sódio, mas, especificamente alimentos industrializados apresentando um aumento do consumo de *fast foods* entre os adolescentes, como consequência da falta de tempo da família, do modismo, das propagandas na mídia e da influência dos colegas. Os autores seguem explicando que “tais hábitos alimentares propiciam o desenvolvimento de excesso de peso e podem ser determinantes de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis na maturidade” (SILVA et al., 2016, p.153).

Além disso, Honicky et al. (2017) corroboram esses dados ao afirmarem que, nos últimos anos ocorreram mudanças dos hábitos alimentares, culminando com o consumo elevado de alimentos industrializados e a diminuição da ingestão de frutas, hortaliças e leite, bem como também da omissão de refeições, além da elevada ingestão de bebidas com alto teor de açúcar e alto consumo de alimentos ricos em gordura e concomitante sedentarismo.

A proposta de elaboração de cardápios saudáveis foi um momento rico, de novas descobertas, pois alguns alimentos considerados por eles, anteriormente, como saudáveis, tais como salgadinhos industrializados, embutidos do tipo linguiça, salsicha, além de biscoitos recheados e macarrão instantâneo, foram identificados como processados e ultraprocessados, portanto maléficis para a saúde e não saudáveis, conforme o guia analisado.

Além disso, confirmaram também que os refrigerantes são considerados alimentos não saudáveis, além de outros itens que costumavam consumir, tais como batata frita, achocolatados e sucos industrializados. A seguir, está apresentado o quadro contendo os 12 cardápios saudáveis elaborados pelos alunos (QUADRO 2).

Quadro 2 - Propostas de cardápios saudáveis elaboradas pelos alunos apresentadas na fase de conclusão do ciclo investigativo.

Cardápio	Alimentos	Evitar ou consumir moderadamente
Cardápio 1	Café das manhã: Suco de goiaba, sanduíche de queijo, fatia de melão; Lanche: Vitamina de banana e mamão; almoço: Arroz integral, salada, peixe e purê de batata; Lanche: salada de frutas jantar: arroz, feijão, salada de alface, tomate, repolho, pepino, cenoura e carne assada.	Salsicha e refrigerante
Cardápio 2	Café da manhã: pão francês, ovo frito, café. Lanche: salada de frutas almoço: frango grelhado, arroz integral, feijão e salada de alface com tomate; Lanche: vitamina de banana; jantar: sopa de feijão com torradas de pão integral.	Linguiça e bolacha recheada
Cardápio 3	Café da manhã: fatia de pão integral, queijo branco, ovo frito, café com leite Lanche: Iogurte com salada de frutas almoço: Arroz integral, frango assado, salada de alface, cenoura, beterraba e tomate Lanche: fatia de melão, melancia e suco de acerola jantar: Arroz, feijão, salada e frango grelhado.	Refrigerante
Cardápio 4	Café da manhã: pão francês, requeijão, queijo e café; Lanche: maçã almoço: arroz, feijão preto, carne assada e salada de alface, cenoura, tomate e brócolis; Lanche: vitamina de banana; jantar: sopa de legumes, torradas e suco de abacaxi.	Salsicha, <i>nuggets</i> , leite de caixa e nissin miojo
Cardápio 5	Café da manhã: Salada de fruta Lanche: sanduíche de queijo, suco de maracujá; almoço: baião com frango, alface, tomate, rúcula, brócolis e cenoura. Lanche: banana e maçã; jantar: Creme de galinha com arroz e salada de cenoura, tomate e alface.	Refrigerante e salgadinho industrializado e pipoca de microondas.
Cardápio 6	Café da manhã: fatia de pão integral, requeijão, queijo branco e café. Lanche: Iogurte, aveia e mel almoço: baião de dois, peixe frito, salada de tomate, alface, beterraba e batata doce. Lanche: salada de frutas jantar: arroz, macarrão, feijão, salada de alface com rúcula, tomate e carne assada.	linguiça, salsicha, refrigerante, bolacha recheada
Cardápio 7	Café da manhã: fatia de mamão, fatia de pão integral, ovos mexidos e café Lanche: suco de goiaba e sanduíche de queijo com pão integral almoço: arroz integral com brócolis, filé de frango grelhado, salada de tomate, alface beterraba, cenoura e azeite Lanche: vitamina de mamão, banana e maçã jantar: arroz integral, feijão, purê de batata e peixe.	salsicha, empanados de frango, <i>nissin miojo</i> e linguiça
Cardápio 8	Café da manhã: 2 bananas amassadas com aveia, mel e linhaça Lanche: salada de frutas almoço: carne cozida, arroz branco, feijão preto e salada de alface com tomate. Lanche: sanduíche de queijo com suco de laranja jantar: sopa de carne com 2 fatias de torrada integral	macarrão instantâneo, pipoca de microondas, refrigerante.
Cardápio 9	Café da manhã: Vitamina de banana; lanche: salada de	Coca Cola,

	frutas com iogurte; almoço: Baião de dois, frango assado, salada de alface, beterraba, cenoura lanche: 1 maçã e 1 banana jantar: canja de galinha com torradas.	salgadinho industrializado, salsicha e salame.
Cardápio 10	Café da manhã: panqueca de banana com aveia e mel; lanche: suco de acerola e sanduíche de queijo almoço: arroz, salada de alface e tomate, batata doce, beterraba, pimentão, cebola e peito de frango. lanche: salada de frutas jantar: arroz integral, peixe grelhado e salada de cenoura e beterraba	Cheetos, refrigerante, nuggets e achocolatado
Cardápio 11	Café da manhã: pão com ovo e café; lanche: 1 maçã e 1 pote de iogurte almoço: escondidinho de carne de sol, arroz integral, feijão verde e salada de alface com tomate, brócolis e beterraba lanche: vitamina de banana e mamão jantar: arroz integral, legumes cozidos, frango grelhado.	suco de caixa, linguiça, salsicha, empanados de frango e macarrão instantâneo
Cardápio 12	Café da manhã: panqueca de banana e café; Lanche: banana amassada com aveia; almoço: salada, arroz, frango grelhado e feijão; lanche: salada de frutas jantar: feijão, arroz, carne assada e salada de alface, tomate, pepino, cenoura e beterraba	refrigerante, salsicha, linguiça, presunto e achocolatado.

Fonte: elaborado pelos autores (2023)

No que tange a avaliação, os cardápios elaborados pelas duplas foram avaliados segundo os seguintes critérios: a) Se estavam completos, contendo todos os itens solicitados, ou seja café da manhã, lanche, almoço e jantar; b) se conseguiram contemplar corretamente os alimentos considerados saudáveis, de acordo com a classificação alimentar proposta pelo Guia de Alimentação para a População Brasileira; c) Se listaram alguns alimentos processados e ultraprocessados que precisam ser evitados ou consumidos de forma moderada; e d) se a dupla justificou a escolha dos alimentos na hora da apresentação.

Dos 12 cardápios elaborados, 100% continham todos os itens conforme solicitado no critério avaliativo. No que diz respeito aos alimentos propostos, verifica-se que, diferentemente do que os alunos costumam consumir, os cardápios elaborados incorporaram alimentos considerados saudáveis, tais como frutas, verduras e legumes, além de alimentos integrais como o arroz e o pão integral, o que evidencia que os alunos entenderam a proposta da atividade e, baseado no que aprenderam a partir da pesquisa no guia, nos vídeos assistidos e na internet, estão mais conscientes e sensibilizados sobre alimentação saudável. Todos os alunos sinalizaram a importância de se evitar ou pelo menos, diminuir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados tais como linguiça, salsicha, biscoito recheado, salgadinhos industrializados, macarrão instantâneo, empanados de frango, pipoca de microondas, sucos industrializados e refrigerantes.

Por fim, durante as apresentações dos cardápios, as duplas justificaram suas escolhas, tendo em vista o que aprenderam na pesquisa realizada, especificando que uma alimentação

saudável e nutricionalmente balanceada deve conter frutas, verduras, cereais e grãos, e que portanto, carboidratos, proteínas e lipídios devem ser consumidos de forma equilibrada, objetivando uma dieta contendo nutrientes que contribuam positivamente, para a saúde das pessoas.

A culminância do estudo investigativo foi a construção coletiva de um mural contendo diversas fichas com nomes de alimentos que foram classificados como in natura e minimamente processados, ingredientes culinários (óleos, gorduras, sal e açúcares), alimentos processados e alimentos ultraprocessados (FIGURA 3). Isso serviu para consolidar os novos conhecimentos adquiridos e fortalecer o processo de aprendizagem.

Figura 3 - Mural de classificação dos alimentos *in natura* ou minimamente processados, ingredientes culinários (óleos, gorduras, sal e açúcares), alimentos processados e alimentos ultraprocessados.

Fonte: elaborado pelos autores (2023)

A análise do mural evidencia ainda certa confusão dos alunos a respeito da classificação correta de alguns alimentos considerados processados e ultraprocessados. Observa-se que o néctar de frutas e o requeijão, por exemplo, foram classificados como processados, e no Guia Alimentar Para a População Brasileira ambos são considerados alimentos ultraprocessados. Apesar dos equívocos, a atividade investigativa se mostrou exitosa, tendo em vista que estimulou a curiosidade e fez os alunos se sensibilizarem com relação à alimentação saudável e os riscos que uma má alimentação pode trazer para a saúde.

De todo o exposto, é possível observar que a abordagem investigativa, aliada às metodologias ativas, têm sido apontadas como estratégias que colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem e destacada (SIQUEIRA; REIS; RIBEIRO, 2025), especialmente em temáticas relacionadas à ações educativas no ensino de Biologia voltadas à saúde contribuem significativamente para a sensibilização dos estudantes nos diversos temas desta área.

4. Considerações Finais

O Ensino por investigação é uma prática positiva e muito desafiadora. Toda e qualquer prática investigativa requer planejamento e que os objetivos sejam claros e bem definidos. Além disso, trabalhar a questão alimentar na escola e sensibilizar os alunos a respeito dessa temática faz-se necessário e urgente, tendo em vista que promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua contribuição para a promoção da saúde é extremamente importante, principalmente entre os adolescentes que se alimentam tão mal.

Como conclusão sobre as questões alimentares percebe-se que os alunos foram sensibilizados a respeito da importância de terem uma alimentação saudável e como isso pode influenciar a sua saúde, identificando e classificando os alimentos conforme mostrado no Guia Alimentar para a População Brasileira. Destaca-se o fato de terem sido seguidas todas as etapas do ciclo investigativo de forma que os alunos pudessem refletir sobre as descobertas a respeito da alimentação saudável, adequada e capaz de trazer benefícios para a sua saúde.

Ademais, quando analisamos as dificuldades encontradas ao longo dessa proposta pedagógica, podemos colocar que uma delas foi a questão do tempo planejado para a realização de cada etapa do ciclo investigativo. Ficou evidente que um tempo maior, como por exemplo, 3 encontros totalizando 6 h/a de 50 minutos fosse mais adequado para que cada um dos alunos, pudesse individualmente, elaborar seu cardápio e apresentar para os colegas. Além disso, como a xérox da escola estava sem toner, os materiais utilizados na atividade tiveram que ser copiados em gráfica externa, o que acarretou atrasos na execução da atividade e custos que não estavam previstos.

Outra dificuldade apresentada diz respeito à internet da escola, que em alguns momentos mostrou instabilidade dificultando a investigação e pesquisa de informações através dos celulares, o que fez os alunos utilizarem também os chips disponibilizados pela Secretaria de Educação do Ceará – SEDUC, instalados em seus celulares. Apesar de, às vezes, esses chips não funcionarem no interior das salas de aula, mas apenas no pátio da escola, eles foram úteis e ajudaram os alunos com a internet para a visualização de materiais compartilhados e para a coleta de dados e informações.

Mesmo com as dificuldades percebidas ao longo da execução da atividade investigativa, o sentimento final é de alegria e de realização. A execução de todo o ciclo investigativo foi determinante para a realização do trabalho, pois aguçou a curiosidade e o espírito colaborativo dos estudantes. Dessa forma, proporcionar aos alunos situações em que eles sejam os protagonistas do seu aprendizado representa uma excelente forma de motivá-los e de estimular a reflexão e sua criatividade em busca de novos conhecimentos.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Referências

BARUFALDI, L. A. et al. ERICA: prevalência de comportamentos alimentares saudáveis em adolescentes brasileiros. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC. O que é o Guia Alimentar e o que ele ensina sobre alimentação saudável? 14 jul. 2022. Disponível em: <https://idec.org.br/dicas-e-direitos/guia-alimentar-alimentacao-saudavel>. Acesso em: 4 dez. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2019: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2019. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020.

CEARÁ. Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Documento Curricular Referencial do Ceará: Ensino Médio. Versão lançamento virtual (provisória). Fortaleza, CE: SEDUC, set. 2021. Disponível em: https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2022/01/dcrc_completo_v14_09_2021.pdf. Acesso em: 29 maio 2023.

CORADINI, T. Muito além do peso (resumido). YouTube, 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xxWDb-0o3Xk>. Acesso em: 31 out. 2023.

LIMA, D. B. de. **O ensino investigativo e suas contribuições para a aprendizagem de Genética no Ensino Médio**. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

MENDES, M. G. et al. Prevalência de síndrome metabólica e associação com estado nutricional em adolescentes. **Cadernos de Saúde Coletiva**, v. 27, n. 4, p. 374–379, 2019.

NUTRI & CHEF. O que são alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados? YouTube, 2021. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=3JK6GvokKFE>. Acesso em: 31 out. 2023.

OLIVEIRA, Sueli Francisco De Oliveira; GALLO, Iolanda; RODRIGUES, Kézia Christina. Gotinhas da vida: uma proposta de ensino investigativo sobre o ciclo da chuva para a pré-escola. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 15, p. 94-102, 2026.

PEDASTE, M. et al. Phases of inquiry-based learning: definitions and the inquiry cycle. **Educational Research Review**, v. 14, p. 47–61, 2015.

SANTANA, T. A.; BASTOS, A. P. S.; TEIXEIRA, P. M. M. Nossa alimentação: a análise de uma sequência didática estruturada segundo referenciais do movimento CTS. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 15, n. 1, 2015.

SCARPA, D. L.; CAMPOS, N. F. Potencialidades do ensino de Biologia por investigação. **Estudos Avançados**, v. 32, p. 25–41, 2018.

SILVA, K. G. S. et al. **Perfil alimentar de adolescentes no contexto contemporâneo: uma revisão integrativa**. In: SIQUEIRA, L. F. S.; SILVA, M. C. O. (org.). Maternidade, aborto e direitos da mulher [livro eletrônico]. São Luís, MA: Editora Expressão Feminista, 2021. p. 155–168.

SIQUEIRA, Welton Paulo; DA CUNHA REIS, Marcio Rodrigues; RIBEIRO, Luiz Eduardo Bento. As perspectivas do uso de metodologias ativas na educação técnica e profissional no novo ensino médio. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 13, p. 369-383, 2025.

SMILE AND LEARN. Alimentação saudável. YouTube, 2021. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=FuVJlTSixVw>. Acesso em: 31 out. 2023.

SOARES, J. R. V.; OLIVEIRA, G. F. dos S. O papel da escola na construção de uma alimentação saudável. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, ano 4, ed. 9, v. 1, p. 176–186, set. 2019.

SOLINO, A.; FERRAZ, A.; SASSERON, L. Ensino por investigação como abordagem didática: desenvolvimento de práticas científicas escolares. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA – SNEF, 21., 2015, Uberlândia. Anais... Uberlândia, MG: Sociedade Brasileira de Física, 2015.

ZOMPERO, A. de F.; FIGUEIREDO, H. R. S.; GARBIM, T. H. Atividades de investigação e a transferência de significados sobre o tema educação alimentar no ensino fundamental. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 23, n. 3, p. 659–676, 2017.